

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Вельмишановні читачі! Ви одержали зараз XXIX том Вчених записок Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». В двадцять дев'ятий раз ми з хвилюванням віддаємо на ваш суд наші роздуми та наукові напрацювання і сподіваємось, що вони викличуть вашу зацікавленість, стануть в пригоді кожному, хто візьме на себе труд ознайомитися з тим, над чим працює вже понад 30 років творчий колектив Академії.

Ми підкреслюємо «саме сьогодні» тому що ситуація в нашій країні, м'яко кажучи, не зовсім сприяє розвитку наукових досліджень, пошуків та відкриттів. Два роки тривала страшна ковідна навала, забираючи не тільки фізичні сили та творчу наснагу, але досить часто і саме життя. А тепер вже другий рік продовжується жорстока, кровопролитна війна, яка теж несе з собою руйнування, безладдя та смерть. І перш за все це стосується молоді, а значить і освіти, яка саме для молоді в першу чергу і існує.

Війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., спричинила комплекс життєважливих проблем в усіх галузях розвитку України. Цілком очевидно, що це не могло обминути і національну систему освіти. Перед усім це одразу змінило традиційний спосіб життя, примусило до переміщення значної кількості населення, викликало руйнацію та пошкодження багатьох закладів освіти внаслідок воєнних дій.

Понад 10 млн. людей під тиском обставин змінили місця свого проживання: 6,5 млн. у межах країни і майже 4 млн. виїхали за кордон. Переважно це жінки та діти. З усього дитячого населення України більш ніж половина – 4,3 млн. дітей із 7,5 млн. загалом вимушені були покинути свої домівки і свої навчальні заклади. За кордон виїхало більш ніж 23 тисячі педагогічних працівників та понад 600 тисяч учнів. Але ці дані ще потребують уточнення, бо МОН України повідомляє, що місця перебування 10–15% учнів і студентів досі не ідентифіковані. 1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 144 з них не підлягають відбудуванню. І чисельність їх продовжує

зростати [1]. Тільки в Харкові, який по праву завжди вважався студентською столицею України, постраждало майже 87% ЗВО (в тому числі другий навчальний корпус ХГУ «НУА», в який 17 квітня 2022 року прямим попаданням влучила російська ракета). 150 шкіл міста зруйновано [2].

Все це не могло не вплинути на нестабільність ситуації в освітянському середовищі, на настрої людей, на якість виконання своїх функціональних зобов'язань, зокрема на відношення до науково-дослідної роботи, тим більш на розробку проблем подальшого розвитку освіти. В той же час зрозуміло кожному, що не тільки вдосконалення, а хоч би збереження вже досягнутого рівня освіти – це недосяжна мета, якщо не буде чітко працювати визнана тріада – навчання, наукові дослідження, впровадження інновацій в практичну роботу. Цим твердженням постійно керуються в ХГУ «НУА», де з перших кроків всього існування, вже більше 30 років тому, поставили собі за мету створити інноваційний навчально-науковий комплекс, який буде поступово на підставі наукових розробок відпрацювати модель «освіта протягом життя», здійснювати на практиці безперервну освітню підготовку, аналізувати та узагальнювати практичний досвід і корегувати експериментальний процес.

В сучасному освітянському просторі освіта протягом життя «вже стала провідною тенденцією».

Впровадження моделі life long learning, яка дає людині змогу адаптуватися в будь-якому середовищі та розвивати свої компетенції в професійні навички відповідно до стрімких змін в економіці, технологіях та ринках праці. Щоб досягти успіхів в інноваційній економіці, а цього домагається кожна країна світу, людина має володіти новими компетенціями ми, які в наш час дуже швидко оновлюються. Формування економіки знань і процеси глобалізації впливають на структуру ринку праці, підвищуючи залежність успішного працевлаштування та ефективної професійної діяльності людини від накопиченого нею людського капіталу, найважливішу роль в чому відіграє саме рівень і якість освіти.

Протягом вже більше 30-ти років на сторінках нашого наукового щорічника знаходить висвітлення комплексний аналіз цих процесів,

узагальнення отриманих результатів, виявлення факторів, які сприяють досягненням, або породжують проблеми та провали. Саме науковому обґрунтуванню та виявленню найбільш ефективних напрямів нашого експерименту присвячено практично всі публікації нашого щорічника. І це важливо саме сьогодні в умовах обмеженого освітнього простору, коли щоденно відбувається руйнування не лише матеріально-технічної бази, а навіть освітянської системи взагалі, коли життя вимагає нового рівня, нових технологій, нових підходів до навчання та виховання, а ситуація навпаки зламає навіть те, що вже було досягнуто.

Тому колектив НУА ні на жоден рік не припиняв своєї науково-дослідної роботи, продовжуючи аналізувати світові тенденції розвитку освіти на підставі сучасних наукових ідей та технологій, особливості проведення експерименту в умовах дистанційного навчання, карантинних та воєнних негараздів на фоні підвищення вимог суспільства до якості всіх, хто навчається. А це означає взагалі всіх, бо навчання протягом життя вже стало нагальною потребою в кожній країні, яка вважає себе цивілізованою.

В ХХІХ томі Вчених записок ХГУ «НУА» як і в попередніх томах, виокремлюються три неоднозначні за змістом та за обсягом розділи:

I Трансформація соціальних функцій освіти та методів навчання; виклики, ризики, перспективи (15 статей);

II Сучасне суспільство в контексті гуманітарного знання та проблеми економічного розвитку (5 статей);

III Проблеми лінгвістики, лінгводидактики, літературознавства та перекладу (5 статей).

Не виникає питань до найбільш вагомого першого розділу, який вдвоє перевищує кількість публікацій вміщених у другому та третьому розділах. І це цілком правомірно, бо всі роботи в ньому присвячені безпосередньо проблемам освіти. Це і проблеми стейкхолдерів університетського сектору освіти (професор Астахова К.В.), і аналіз нових ракурсів освітнього законодавства (професор Астахов В.В.), і кар'єроорієнтовані освітні практики (доцент Звірко Т.В.), і стратегія розвитку освіти в умовах нестабільності (доцент Михайлов М.В.) і те, що має надзвичайно велику цінність саме в нинішній ситуації, – узагальнення досвіду викладання в он-лайн форматі.

Читачів, безумовно, зацікавлять публікації розміщені під рубриками «Студентська трибуна» та «Наука в НУА». Досить сказати, що в розділі «наука в НУА» висвітлено роботу майже 10 наукових конференцій міжнародного, регіонального та міжвузівського рівня, які були проведені на базі НУА в поточному навчальному році. Традиційно в кожному випуску «Вчених записок» презентуються нові наукові видання Академії, серед яких в цьому томі чотири монографічні дослідження з проблем освіти (це роботи К. В. Астахової, К. Г. Михайлової та Н. І. Шкурпет, В. А. Кірваса, А. О. Івахненко та О. В. Ільїної).

Ми впевнені, що ознайомлення з працями фахівців ХГУ «НУА», які розміщені в цьому томі, стане в пригоді кожному, хто зацікавлений в більш глибокому розумінні процесів, що відбуваються в цей складний час в освітянському просторі, тобто процесів, які стосуються кожного з нас.

Редакційна колегія

Список бібліографічних посилань

1. Іщенко, А., Карпенко, М. (2023). *Українська система вищої освіти в умовах воєнної агресії РФ: проблеми й перспективи розвитку* [online]. Available at: <http://niss.gov.ua/en/node/4502> [Accessed 24.03.2023].
2. Костенко, Н. (2023). 50 потрошених шкіл. Як рік війни в Харкові вплинув на розвиток освіти та науки міста студентів (відео). *Харківські вісті*, [online] 24 лютого. Available at: <http://surl.li/gphne> [Accessed 24.03.2023].